

OQ QON KASALLIGI VA UNING DAVOLASH USULLARI

Xo'jamova Zarina Zoir qizi

DTPI biologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15593068>

Annotasiya. Ushbu maqolada oq qon kasalligi va uning kelib chiqish sabablarini aniqlash, kasallikni turlarini o'rganish, kuzatish va tahlil qilish, kasallik alomatlari va sabablarini tadqiq qilish va oldini olish choralarini o'rganish usullari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: leykositlar, limfoblast, miyeloblast, oq qon, o'tkir leykoz, onkologiya.

Аннотация. В статье представлена информация о методах выявления лейкемии и ее причин, изучении типов заболевания, наблюдении и анализе его, изучении симптомов и причин заболевания, а также изучении мер профилактики

Ключевые слова: лейкоциты, лимфобласты, миелобласты, белая кровь, острый лейкоз, онкология.

Abstrakt. This article provides information on methods for identifying leukemic disease and its causes, studying the types of the disease, observing and analyzing it, studying the symptoms and causes of the disease, and studying preventive measures.

Keywords: leukocytes, lymphoblasts, myeloblasts, white blood, acute leukemia, oncology.

Kirish. Oqqon kasalligi bu onkologik holat - qon raki. Xalq tilida oqqon, tibbiyotda leykoz yoki leykemiya deb ataladi. Kasallik kelib chiqishining aniq sabablari hali tibbiyotga noma'lum, profilaktik me'yorlari ham yo'q. Bu kasallikka bola ham, ayol kishi ham, katta yoshdagi odam ham chalinishi mumkin. Kasallik butun dunyoda – rivojlangan davlatlarda ham, qoloq davlatlarda ham uchraydi. Oqqon murakkab kasallik bo'lib, XXI asrda davolanishi mumkin bo'lgan kasalliklar ro'yxatiga kirmoqda [1]. O'zbekistonni olib qaraydigan bo'lsak, 20 yillar oldin oqqonni samarali davolash usullari hali u qadar o'rganilmagan edi. Hozirgi vaqtga kelib bu kasallikni yenguvchi davo muolajalari yo'lga qo'yilgan. To'g'ri, oqqon kasalligi uzoq davolanadigan kasalliklar toifasidan. Bir necha kimyoterapiya kurslari o'tkazilishi lozim. Undan keyin ushlab turuvchi kimyoterapiyalar ham bor. Kasallikning ba'zi bir turlari borki, ximioterapiya holatidan chiqqandan keyin (remissiya holati) suyak iligini ko'chirib o'tkazish operatsiyalari tavsiya qilinadi [2]. Oqqon kasalligi butun organizm kasalligi bo'lgani uchun, u har xil belgilar bilan boshlanishi mumkin.

Kasallikning boshlanishi bolalarda asosan: Oyoq og'rishi, umumiy holsizlik va shamollash, keyinchalik ahamiyat berilmasa burun qonashi ko'karishlar, limfa tugunlarining kattalashishi, jigar va taloqning kattalashishi bilan kuzatilishi mumkin. Boshlanishida ko'pincha umumiy holsizlik, tana haroratining ko'tarilishiga o'xshash umumiy belgilar bilan boshlangani uchun ko'pchilik shifokorlar (asosan pediatrlar) uni shamollashga yo'yib, shunga qarshi dorilar berishadi [3]. O'tkir leykozlar ikkita katta turga bo'linadi, bular: limfoblast va miyeloblast leykozlar. Oqqon (leykoz) tashxisi qo'yilishi uchun zarur bo'lgan tahlil o'tkaziladi, ya'ni suyak ichidan namuna olinadi. Buni shifokor gematolog amalga oshiradi. Blast hujayralari

aniqlangandan so'ng, tsitoximiya tahlili o'tkaziladi. Shu tahlil bo'yicha kasallikning turi aniqlanadi. Bu qo'shimcha testlar orqali genetik o'zgarish va saraton hujayralari tomonidan hujayra yuzasining ma'lum belgilarini ifodalash bilan ko'rib chiqiladi. Ushbu testlarning natijalaridan kasallikni tasniflash va optimal davolanish to'g'risida qaror qabul qilish uchun foydalaniladi. Davolashning yana bir usuli suyak iligini ko'chirib o'tkazishdir. Hozircha O'zbekistonda bu operatsiya amalga oshirilmaydi. Oqqon kasalligi juda murakkab kasallik hisoblanadi. Chunki qon butun tanamiz bo'ylab harakatlangandan keyin har bitta hujayramiz, har bitta a'zomiz zararlanishi mumkin. Shuning uchun ham davolanish vaqti juda uzoq. Chunki har bir organni davolashga to'g'ri keladi. Qaytalanish sabablari ham hali tibbiyot tomonidan yuz foiz aniqlanmagan. Ko'p holatlarda, masalan miyeloblast leykozni ilik ko'chirib o'tkazmasdan, faqat ximioterapiya kursini qilib, remissiyaga chiqarib, ushlab turuvchi davolash rejasini o'tkazib bo'lganimizdan so'ng, ma'lum vaqt o'tib qaytalanib qolish holati kuzatiladi. Bemorlar vafot etishiga ko'p holat sabab bo'lishi mumkin. Avvalambor, kech tashxis qo'yilishi. Bundan tashqari, oxirigacha tashxis qo'ya olmagan vaqtlarimizda ham vafot etishlari mumkin. Yana bir holat bor – oxirigacha davolanmaslik. Yoki bo'lmasa infeksiya yuqib qolishi natijasida ham bemor vafot etishi mumkin.

Xulosa. Oq qon kasalligi haqida xulosa qiladigan bo'lsak bu kasallik onkologik kasallik tibbiyotda leykoz yoki leykmaniya bu kasallik hamma yosh vakillarida uchraydi, ammo to'liq davosi hali o'rganilmagan. Kasallikka qarshi turli dori vositalari, kimyo terapiya orqali davolash mumkin lekin bu kasallik yana qaytalanishi mumkin. Shuning uchun biz sog'lom turmush tarziga rioya etish va sog'lig'imizga e'tiborli bo'lish orqali bu kasallikka qarshi kurashishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jong'oboyevich E. A., Abduvohidovich N. A., Orifovna S. M. Oq qon kasalligi sabablari va davolash usullari //Modern education and development. – 2025. – T. 19. – №. 1. – C. 168-175.
2. Muxtor O'g'li A. O. Onkologik kasalliklarga uchragan be'morlarni samarali davolash usullari //modern educational system and innovative teaching solutions. – 2025. – T. 1. – №. 6. – C. 306-308.
3. Akbarova F. Leukoz kasalligi //education and research in the era of digital transformation. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 1094-1098.